

ҚАРАҚАЛПАҚСТАДА ХАҰА ЖОЛЛАРЫ ТРАНСПОРТЫНЫҢ ПАЙДА БОЛЫҰЫ ХӘМ РАҰАЖЛАНЫҰЫ

Тулесов Султан Полатович

Кегейли районы Қәнигелестирілген мектебинің
тарыйх пәни оқытыұшысы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17254513>

Аннотация. Бул тезисте Қарақалпақстанның социаллық-экономикалық раўажланыұында транспорт тармақларының соның ишинде хәуа транспортларының тутқан орны сөз етиледи. Бунда хәуа жоллары транспортларының елимиз аймағына кирип келиуи сол себепли республикада аўыл хожалығы хәм санааттың тез пәт пенен өсиуине шараятлар жаратып бергенлиги көрсетип берилген.

Таяныш сөзлер. хәуа жоллары, аўыл хожалығы, санаат, «Добролет».

Қарақалпақстанда хәр қыйлы транспорт машкалалары арасында хәуа транспорты да бар еди. Қарақалпақстан орайынан Чаржоў менен асығыс почта хәм жолаўшылар байланысы тийкарынан хәуа жолы менен тәмийинленди (Төрткүл-Чаржоў-380 км.). Жазда қолайлы хәуа –райы шараяты күнлик пәрўазларды әмелге асырыұды тәмийинледи, қыста болса бултлы дәўирде линия үлкен үзиліслер менен иследи хәм почта Төрткүлге бир неше хәптеден соң жетип келди. Хәуа транспортының әхмийетин төмендегише көрсетиұ мүмкин: Төрткүлден Чаржоўға шекем ең тез жүретуғын қайықта жүзиұ 3-4 күн даўам етеди, самолёт усы жол менен 2 саат 20 минут ушады. Қарақалпақстан хәуа транспортының әхмийетин есапқа алған халда, бар болған Чаржоў-Төрткүл бағдарын Нөкиске шекем (100 км) хәм Нөкистен Қоңыратқа шекем узайтыұ керек еди.

Орта Азия республикалары хәм Қазахстан аймағында хәуа жолларының ашылыұына биринши гезекте "Добролет" акционерлик шөлкеминиң хәуа флоты жетискенликлерин көпшиликке таныстырыұ ушын алып барылған илажлары үлкен хызмет атқарды. Усы мақсетте сол жыллары летчик Н.К.Веллингтиң Орта Азия республикалары бойлап бир неше мәртебе ушқаны үлкен ўақыя болды. 1923-жылдың май айында ол үш жолаўшы менен бирге Москва-Бухара маршруты бойынша ушып шығып, жол бойынша 76 саттың ишинде Харьковта, Дондағы-Ростовта, Кавказ шоққыларынан ушып өтип, Ашхабадта, кейин Ташкентке қонды.¹

1923-жылы Ташкент қаласында Пүткилроссиялық "Добролет" хәуа флоты еркин шөлкеми басқармасының Орта Азия бөлими дүзилди.

¹ Елмуратов Ы., Гришанович А. Қарақалпақстанда хәуа транспортының пайда болыұы хәм раўажланыұы тарийхынан. Н. 1998-ж. бет.6

1924-жылдан 1946-жыллар арасында "Добролеттин" "Қарақалпақ Автономиялы областы ўәкиллиги қурамына баслығы Петров М.П., ағзалары болып Епифанова, Аташев Ж., Баймуратов, жуўаплы секретарь Орлов А.М. кирди. Бул жыллары «Добролет» шөлкеминиң тийкарғы ўазыйпаларының бири «Добролет» акцияларын Қарақалпақстан халқының арасында тарқатыў болды. Областтың көп ғана кеңислик хәм жәмийетлик мәкемелери хәм жеке пухаралар бул шөлкемнің акционерлери болды. Әсиресе «Добролет» акциялары Шымбай, Хожели, Қоңырат, Шорахан округлериниң хәм Төрткүл, Шаббаз, Бийбазар, Тазабазар базарларында халық арасында тарқатылды².

1925-жылдың 21-февраль айында Қарақалпақ «Добролет» акционерлик жәмийетиниң толық хуқықлы ўәкиллигиниң басқарма мажилиси болып, оған Коряев, Страхов, Баймуратов, Аташев, Срюлов қатнасты. Мәжилисте «Добролет» акцияларын Қарақалпақ Автономиялы областы халқы арасында табыслы таратыўға ерисиў, әсиресе Шымбай, Хожели хәм Қоңырат округлери бай саўдагерлери арасында хәр қайсысына кеминде 5 сомлық акция сатыў, соның менен бирге областлық финанс бөлиминде сатыўға патент алған саўдагерлерге акция сатыў қәжетлигин жеткерий, солай етип «Добролет» акциясы пуллы бай-саўдагерлер есабынан беккемлениў керек болған.

Улыўма алғанда «Добролет» акцияларын сатыўдан түскен каржылар самалетлар сатып алыўға, аэродромлар қурыў хәм гражданлық авияция ҳаўа линияларын ашыўға қаратылды.

Солай етип «Добролет» акционерлик шөлкеминиң дүзилиўи Қарақалпақстанда ҳаўа жолларының биринши мәрте ашылыўына себепши болды.

1924-жылы 6-августте Бухара–Хийўа ҳаўа жолының ушыў кестеси бекитилип, ол бойынша мына маршрутлар бойынша ўзликсиз түрде ҳаўа қатнасы иске асты: шемби – азанғы саат 4 те Каган – Хийўа; шемби – азанғы саат 4 те Хийўа - Төрткүл – Хийўа; дүйшемби – азанғы саат 4 те Хийўа – Каган.

Түркистан ишки ислер халық комиссарлығы билдириўинше Самолет пайда болғанда адамлар қорқысып қарап, ал айырымлары оны «шайтан» деп түсинип үйлерине кирип жасырынған .

² Елмуратов Ы., Гришанович А. Қарақалпақстанда ҳаўа транспортының пайда болыўы хәм раўажланыўы тарийхынан. Н. 1998-ж. бет.7

1924-жылы апрель айында Хорезм хэм Қарақалпақстан халықлары ушын үлкен қәуип - Әмиўдәрья областы Шорахан болыслығы «Ақ-қамыс» аўылында оба кеселлиги келип шыққанда, аэропланда қәнигели врачлардан ибарат арнаўлы комиссия хэм медицинаментлер жиберилген.

1924-жылдың 19-майынан 1925-жыл 1-январына дейин Каган - Төрткүл – Хийўа ҳаўа жолы бойынша 94 ушыў болып, 44832 км аралықты ушып өтти, барлығы болып 199 адам хэм 1645 км жүк тасылған. Екинши ҳаўа линиясы Каган–Хийўа, кейинрек Ташаўыз 1925-жылдың июнь айына бензин сақланатуғын, бөлистирилетуғын орынға, моторларды ремонтлайтуғын кишкене устаханаға ийе болды.

Хорезм оазисинде пухаралық авиациянын пайда болыўына Чаржоў қаласы тийкар салып берди. 1926 жылы Чаржоў барлық имканиятларға ийе аэродром бар еди. 1927 жылы Чаржоў-Ташаўыз хэм Жана Үргениш бағдарында жаңа маршрутлар ашылды. Авиакәрхана тийкарынан Германиядан алып келинген төрт орынлық «Юнкерс», Ю-13 пассажир самолётлары хэм К-4 совет самолетынан пайдаланды³.

³ Таженов Б. Пәрўаз. Н., «Билим», 2016, б. 5.

